

SAID RIZO ALIZODANING TURKISTON JADIDCHILIGIGA QO‘SHGAN HISSASI

Yunus Safarov

O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Qatag‘on qurbonlari
xotirasi davlat muzeyi
kichik ilmiy xodimi

ORCID:0009-0008-9705-5062

Annotatsiya: Ushbu maqolada yaqin tariximizda bo‘lgan voqealarni bevosita tahlil qilishga harakat qilingan.

Tayanch so‘zlar: Mirmaxsum Alizoda, maktab, madrasa, islohot, O‘gutchi, qizil matbuot, jadidchilik.

Samarqandda XX asr boshida ko‘plab jadid ko‘plab namoyondalari bo‘lgan. Ular tomonidan Turkiston taraqqiyoti uchun juda ko‘plab madaniy va maorif bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirganlar. Ulardan biri shubhasiz Said Rizo Alizoda edi. U Mahmudxo‘ja Behbudiyning yaqin safdoshlaridan biri bo‘lgan. Sayid Rizo Alizoda juda maqolalar va tarjimalar hamda darslik lar muallifidir. Sayid Rizo Alizoda 1887 yilda 15 fevralda Samarqandda Mirmaxsum Alizoda oilasida dunyoga keladi. U o‘z zamonasida bo‘lgani kabi barcha savodi avval eski maktab yani, Abulqosim al-Ganjiyning yangi uchul maktabda savodi chiqardi. Keyinchalik shu maktabda muallimlik ham qiladi. 1906 yil Demurov matbaasiga harf teruvchi bo‘lib ishga kiradi. Shundan boshlab Said Rizo gazeta va jurnallarda maqalolar e‘lon qilib borgan. U Turkiston jamiyatining ijtimoiy siyosiy ahvolini

maqolalaridan birida shunday tasvirlaydi “Hamma badbaxtlik va razolat, qashshoqligu razolat biz Turkistonliklarni qoplab olishi sababi zamona madrasalarining udumi va maktablarning sitamu faqirligidadir” [1] deb yozadi Said Rizo Alizoda 1913 yil “Oyna” jurnalining 15 noyabr 3-sonida u kishi “Maktab va madrasa islohoti bizga zarur” nomli maqolasida “Hamma basirat arboblarga oshkor va voze’dirkim, har bir millat, har bir toifaning ravnaqi maktab siyosatining ravnaqi va siyosatiga bog‘liqdir. Samarqand va uning atrofida 150 ming ortiq nufu‘zi bo‘lib, musulmonlardan qancha tojir, sudgar qancha mag‘ozachi, kontrchi bor? Qayerda duxtir, muallim, muhandis va munshiydirki bizga suv va havoday zarurdir” [2]. Bu fikrlar shu bugungi kunimiz uchun ham ag‘amiyatini yuqotgani yuq. Samarqandda usha davrda qancha ish o‘rniga ehtiyoj borligini bizga ma‘lum qilmoqda va qaysi kasblar uchunligini ham bilib olish mumkin. Said Rizo Alizodaning orzusi barcha taraqqiyparvar jadidlar kabi Turkistonni ozod hur va zamonaviy Ovrupa davlatlari qatorida ko‘rish edi. Bu maqsad yulida u qo‘lidan kelgan barcha ishlarni qilishga harakat qildi. “Yillar bo‘libdiki, soir mamlakatlar musulmonlar ilm darajasi, maktab va madrasalar faoliyatini bilib, har shaharda jadid maktab ochib, uning takmiliga harakat qilmoqdalar. Ammo biz Turkiston musulmonlari nainki jadida maktab va madrasa ochmayapmiz. Balki ularni haligacha bidat va harom

sanayapmiz. Bilmayman biz Turkiston musulmonlarga nima bo‘ldi? Ey Turkistonlik birodarlar! Ey aziz yurtdoshlar! G‘aflat qachongacha! Jag‘olat qachongacha?” Ushbu fikrlardan ko‘rinib turibdiki Alizoda naqadar qalami o‘tkir ijodkor ekanligi va o‘z davri uchun dolzarb muammolarni naqadar ochiqlik va aniq va fundamental darajada yondashganini ko‘rsatib turibdi. Bu kabi fikrlar tabiiyki usha davr chor hukumati va ular uchun keyinchalik tashkil topgan sovet davlati tashkil topganda ham ularning asosiy dushmaniga aylandi. Bunga uning 14 tilni bemalol gaplashishi va bemalol muloqot qilishi va usha davlatlar bilan bemalol fikr almashinishi ularning gazeta va jurnallarida otashin maqolalar chob qilishi ortidan Turkiya, Hindiston, Eron, Qrim kabi hududlarda uni zur ehtirom va hurmat qilishardi. Said Rizo Alizoda juda ziddiyatli o‘z davrning murakkab siymolaridan biri edi. Turkiston va Eron, Hindiston va boshqa joylardagi jadidlar bilan juda yaxshi aloqalarga ega edi. Bu esa tabiiy ravishda sovetlarga yoqmas edi. Said Rizo Alizoda “Zarafshon” gazetasida, “Turkiston” va boshqa shu kabi ko‘plab gazeta va jurnallarda otashin maqolalar bilan chiqishlar qilib bolsheviklarni asl yuzini ochib tashlagan. Bunga misol uchun “Zarafshon” gazetasi 1924 yil “Men suddan qo‘rqmayman” nomli maqolasida bolshevik hukumatini ochiqchasiga tanqid qilib quyidagi fikrlarni bildirgan: “Zarafshon gazetasining 111-sonida “Orliq va

tupponcha” [3] sarlavhasi ostida yozilg‘on bir habardan Bog‘ishamolning ba’zi yoshkumlar hayojonga tushub, xabar yozguvchining kim ekanligini bilib sudga bermakchi ekanlar. Shuning uchun “O‘gutchi” imzosi bilan ushbu xabarni yozg‘on odamning ularga ma’lum bo‘lishi kerak ekan. Men esa ularning mehnatini ozaytirish uchun (ya’ni sud vositasi bilan gazeta idorasidan ushbu xabarni yozg‘on odamning kim ekanligini bilish uchun tashvish tortmasunlar deb) o‘zimni bildirib mahkama (sud) kursisida bul haq so‘zlarim uchun o‘ltirishni, hatto mahkama mening zararimga hukm qilg‘onda necha kaun hibsda yotishni o‘zim uchun faxr va iftixor sanayman. Chiqing maydong‘a men suddan qo‘rqmayman!” deb yozadi. Bu o‘z davri muqarrar isyon edi. Chunki bizga ma’lumki har bir millatni ichida juda katta ilm va ma’rifat chiroqlari bo‘ladi. Said Rizo Alizoda shunday inson edi. Uning jasorati, shiddati qanday buyuk siymo ekanligi maydonga chiqing deb ochiq yozishi bu o‘limga tik boqish va mavjud tuzumga ochiq qarshi chiqish ham edi. Said Rizo Alizoda xotiralarning birida M. Bekhbudiyning “Oyna” jurnalini tashkil etish uchun Samarqand gubernatoridan ruxsat so‘raganda unga quyidagilarni shart qilib quygan: “Hech esimdan chiqmaydur kim 1913 yilda marhum Behbudiy “Samarqand” gazetasi imtiyozi uchun hukumatga ariza berganda Samarqand harbiy gubernatori marhumni oldig‘a chaqirib, gazetaga yozilmaydurg‘on moddalarni bir-bir o‘qib ma’lum

etganda, “Ayniqsa ishchilar harakati foydasig‘a yozishdan saqlanish kerak degan edi. Mana bugungi qizil matbuot bilan u kungi qizil matbuotni farqi!”

Mehnatkash o‘rtoqlar o‘zingizning qizil matbuotgizning qizil matbuotingizning qadrini bilib uning kuchayishi va tarqalishig‘a yordam beringiz yashasin qizil matbuot” [4] deb yozgan edi. Said Rizo Alizoda o‘shanda u bu yangi tashkil topganiga ikki yil tulgan yosh Sobiq tuzum davlatidan umidlari katta eti biroq u orzu qilgan haqiqat, hurlik, so‘z erkinligi va boshqa insoniy tushunchalar bu qizil imperiya uchun umuman kuyeraksiz va zararli deb hisoblab barcha jadidlar adabiy va ilmiy qatlamlar umuman ilmi kishilarni sekinlik turli xil ularga yolg‘on ayloblar quyib ularni quloqlashtirish, qatag‘onlashtirish kabi yovuz ishlarni amalga oshirdi. Bu ayniqsa “Katta qirg‘in”⁵ 1937-1938 yillarda avjiga chiqdi. Xalqimizning Fitrat, Chulpon, Abdulla Qodiriy kabi buyuk yozuvchi va adiblari qatorida Said Rizo Alizoda ham bor edi. Bu nom hamma barcha Turkiy xalqlar va davlatlar uchun ancha tanish mashhur uning maqolalari Eron, Hindiston, va Pokiston kabi ko‘plab davlatlarda maqolalari va asarlari chop etilgan.

O‘zbekistonda va xalqaro miqyosda bu kishining 135 yillik yubileyi keng nishonlandi. Hamda allomaning “Murosilot” va “Birinchi yil alifbe” asarlari ilk bor o‘zbek va tojik tillarda chop etildi. Said Rizo Alizoda ijodi hali ko‘plab o‘rganish ilmiy jihatdan tadqiq etishni kutib turibdi. U xususida turkum maqolalar

va ijodkor ahli, ilm ahli tomondan ochilmagan qirralari o‘rganiladi.

1. Said Rizo Alizoda abadiyati – T. “Sharq”. 2017 y. 4-5 bet.

2. Said Rizo Alizoda abadiyati – T. “Sharq”. 2017 y. 6-bet.

3. S. Alizoda. “Qizil matbuot yashasun”, “Zarafshon” gazetasi.– 1924 y. 146-son.

4. Naim Karimov “Katta qirg‘in” –T. 2015 y. 24- bet